

SHAXSDA STRESSGA BARQARORLIKNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILLAR

Narzulloyev Yashin Uchqun o‘g‘li¹, Alijonova Mahliyoxon Mansur qizi²

¹Profi University Navoiy filiali o‘qituvchisi,

²Profi University Navoiy filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630341>

Annotatsiya. Mazkur maqolada stressga barqarorlikni tadqiq etishning nazariy-uslubiy asoslari xorij va rus tadqiqotchilari tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar asosida hamda xorij tadqiqotchilari orasida stressga barqarorlik borasida ilmiy izlanishlar o‘rganilgan. Stressga barqarorlik shaxsdagi o‘ziga baho bilan bog‘liq bo‘lishi ehtimol, xususan, o‘ziga yuqori va past baho beradigan shaxslarda stressga barqarorlikning past bo‘lishi va aksincha o‘ziga adekvat baho beradigan shaxsda stressga barqarorlik yuqori bo‘lishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: stress, ijobiy stress, salbiy stress, o‘z-o‘ziga baho, shaxs, ijtimoiy.

Abstract. This article examines the theoretical and methodological foundations of the study of stress resilience based on research conducted by foreign and Russian researchers and studies of stress resilience among foreign researchers. It was found that stress resilience is likely to be related to a person's self-esteem, in particular, it was found that individuals who give themselves high and low self-esteem have low stress resilience, and vice versa, individuals who give themselves adequate self-esteem have high stress resilience.

Keywords: stress, positive stress, negative stress, self-esteem, personality, social.

Kirish. “Stress” tushunchasining qo‘llanilishi tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, V.I.Petrushinning ma‘lumotiga ko‘ra, mazkur atama ilk marotaba 1303-yilda shoir R.Man tomonidan qo‘llanilgan bo‘lib, u bu atamani o‘z she‘rida ishlatgan. She‘rda ushbu atama “Bu uqubat olloh tomonidan qirq yil qishni sahroda o‘tagan va katta stressni boshidan kechirayotgan odamlarga yuborilgan” tarzida ifodalangan. Stressni ilmiy atama sifatida ilk bor o‘rganilishi esa kanadalik olim G.Selega tegishlidir. O‘sha vaqtlarda nashr etiladigan “Nature” jurnalining 1936-yil 4-iyuldagi sonida G.Selening “Turli shikastlovchi omillar chaqiruvchi sindrom” deb nomlangan maqolasi chop etilgan va unda organizmning turli xil kasalliklarni qo‘zg‘atuvchi omillar ta‘sirida yuzaga keladigan standart reaksiyalari haqidagi ma‘lumotlar keltirilgan. Ushbu ma‘lumotlar stress haqidagi ta‘limotning boshlanishiga asos bo‘lgan. Stress muammosi dastlab G.Sele tomonidan maxsus ilmiy tadqiqot predmeti sifatida o‘rganilgan bo‘lsa, bugungi kungacha bo‘lgan davrda ushbu muammo yuzasidan juda ko‘p ishlar amalga oshirildi. Jumladan, stress tushunchasi, uning turlari, rivojlanish bosqichlari va unga nisbatan barqaror munosabatda bo‘lish masalalari ko‘plab tadqiqotchilar uchun izlanish manbasiga aylangan. Ingliz tilidan tarjima qilinganda “stress” so‘zi “iskanjaga olish, bosim, zo‘riqish” ma‘nolarini beradi. Psixologik atamalar lug‘atida stressga quyidagicha izoh berilgan: “...kuchli ta‘sir ostida paydo bo‘luvchi inson yoki hayvondagi zo‘riqish holatidir”. B.G. Mesheryakov [1] tomonidan nashrga tayyorlangan lug‘atda esa, stress – “insonning kundalik faoliyati jarayonida yuzaga keladigan bir muncha murakkab, qiyin sharoitlarda va muhim vaziyatlarda paydo bo‘ladigan psixik zo‘riqish holatidir” deb ta‘riflangan. Shuningdek, o‘zbek tilida nashr etilgan, psixologik atamalar ruscha o‘zbekcha lug‘atida: “Stress – (ingl. stress – zo‘riqish, kuchlanish, lot. Strees-zo‘riqish).

Organizmning jismoniy va psixik shikast yetkazishi mumkin bo'lgan ta'sirlarga nisbatan bildiradigan adaptatsion - himoya munosabatlari majmui. Zo'riqish holati - odam organizmiga ta'sir etayotgan turli noxush omillar ta'siriga javoban yuzaga keladigan fiziologik himoya munosabatlari majmui. Kuchli ta'sir ostida yuzaga keluvchi zo'riqish holati"[2]– deb izohlangan. G.Sele[40]ning fikriga ko'ra, "...stress organizmning unga nisbatan qo'yilgan har qanday talabga nisbatan nospesifik javobidir". G.Sele stressning uch bosqichini ajratib ko'rsatadi. Birinchisi – vahima reaksiyasi, insonning stressor bilan to'qnashuvi bilanoq yuzaga keladi va organizmdagi barcha zaxiralarning faollashishida namoyon bo'ladi. Undan so'ng qarshilik bildirish (rezistensiya) bosqichi boshlanadi, bu organizmning tashqi ta'sirga nisbatan muvaffaqiyatli turib bera olishi bilan izohlanadi. Agar stressogen omillarni yo'qotish yoki bartaraf etish uzoq vaqtga cho'zilsa, u holda uchinchi – tugash bosqichi boshlanadi. Organizmning moslashuv imkoniyatlari susayadi va endi tiklanmaydigan zaxiralarni sarflashga o'tiladi. Bu bosqichda organizm yangi ta'sirlarga nisbatan qarshilik ko'rsatishga kuchi etmaydi yoki yaramay qoladi, bu esa turli xil kasalliklarning kelib chiqish xavfini oshiradi. L.A.Kitaev-Smik [3] stressni organizmga kuchli salbiy ta'sir etuvchi kutilmagan ekstremal vaziyatlarda fiziologik va psixologik jihatdan moslashuv faolligining namoyon bo'lishi sifatida tushunadi va shu bilan birgalikda stressni bunday izohlash uni juda tor ma'noda tushunish ekanligini ham ta'kidlab o'tadi. Uning fikriga ko'ra, organizm uchun ahamiyatli bo'lgan har qanday omillarning ta'siriga nisbatan moslashuv faolligining nospesifik ko'rinishi keng ma'noda stress deb hisoblanishi mumkin. B.X.Vardanyan [4] stressning individual ifodalanishi va uning salbiy ko'rinishlari ko'pincha insonning o'zi va atrofdagilar hamda sodir bo'lgan favqulodda vaziyat uchun javobgarlikni o'z bo'yniga olishi yoki javobgarlik uning bo'ynidaligini anglashi bilan shuningdek, favqulodda vaziyatdagi o'zining rolini bo'rttirishi yoki psixologik ustanovkalari bilan bevosita bog'liqligini qayd etadi. V. A.Bodrov [5] mavjud stress omillarini guruhlashga e'tibor qaratadi va u stressorlarning 4 guruhini ajratib ko'rsatadi. Bular:

1.Shiddatli faoliyat bilan bog'liq stressorlar. Ularning organizmga ta'siri insonning qandaydir maqsadga yo'naltirilgan faoliyatni bajarishi jarayonida amalga oshadi. Bunday stressorlar faqat faoliyatning kechishini buzish bilangina cheklanmasdan, balki uning faollashuvi va kuchayishiga olib kelishi ham mumkin.

2.Baholanish bilan bog'liq stressorlar. Ular insonga uzoq vaqt davomida yoki bevosita faoliyatni amalga oshirish davomida, shuningdek faoliyatni tugatishi bilanoq yoki foliyatni tugatganidan biror muddatdan so'ng ta'sir etishi mumkin.

3.Faoliyatdagi nomuvofiqlik (mos kelmaslik) stressorlari.

4.Jismoniy va tabiiy stressorlar.

Agar V.A.Bodrovning mazkur klassifikatsiyasidan kelib chiqib xulosa qilsak, har qanday stress fiziologik bo'la oladi, chunki ularning barchasi turli darajadagi fiziologik reaksiyalar orqali kechadi, shuningdek har qanday fiziologik stressda ham emotsional reaksiyalar mavjud bo'ladi, ya'ni u og'riq, shovqin, vibratsiya, gipoksiya, hidlarga toqatsizlik, yuqori yoki past harorat va shu kabi boshqa sabablar tufayli yuzaga kelsa-da, har doim unda emotsionallik mavjud bo'ladi, chunki bularning barchasi o'ziga xos emotsional kechinmalarga ega bo'ladi stressga barqarorlikning o'ziga baho berish bilan bog'liqligini aniqlash hamda sinaluvchilardagi stressga barqarorlik bilan o'zini o'zi baholash o'rtasidagi aloqadorlikni o'rganishni tadqiqot vazifalari qatoriga kiritdik. Quyida tadqiqot natijasida olingan empirik ma'lumotlarga asoslangan holda stressga barqarorlik va uning o'zini baholashni o'zaro aloqadorlik xususiyatlariga ko'ra tahlil qilamiz. Dastlab, sinaluvchilarda stressga barqarorlik va

o‘z-o‘ziga bahosini asoslaymiz. Shuni alohida e‘tiborga olish kerakki, o‘smir yoshdagi qizlarda stress yuzaga kelishini asoslash uchun faqatgina tashqi omillarning sababi bilan cheklanishning o‘zi etarli emas, bu borada talabning ichki ruhiy holati, uning shaxs xususiyatlari ham muhim rol o‘ynashiga alohida e‘tibor qaratish lozim bo‘ladi. Nazariy tahlillarga ko‘ra, bunday xususiyatlardan biri shaxsning o‘z-o‘ziga beradigan bahosidir. Olingan natijalar tahlilini quyidagicha izohlash mumkin. O‘z o‘ziga adekvat baho beradigan o‘smir yoshdagi qizlarda stressga barqarorlik ko‘rsatkichi ham yuqori bo‘ladi. Ular stress vaziyatlarida o‘z o‘ziga bo‘lgan bahosining adekvatligi va o‘ziga bo‘lgan ishonchining yuqoriligi bois stressli vaziyatlardan chiqib keta olish yo‘llarini to‘g‘ri tanlaydilar va buning uddasidan chiqadilar. Aksincha o‘z-o‘ziga noadekvat baho beruvchi (bahosi past yoki yuqori bo‘lgan) qizlarda stressga barqarorlik darajasi ham pastligi kuzatiladi. Buning boisi o‘ziga noadekvat yuqori yoki past baho beruvchi qizlar stressli vaziyatlarda bu holatdan chiqib keta olmaydilar, sababi ular bu vaziyatni echish uchun o‘zlariga ishonmaydilar va hatto ayrim o‘smir yoshdagi qizlar yuzaga kelgan stressogen voqea yoki muammoni echishga harakat ham qilmaydilar.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, o‘smirlik davri ham psixologik ham fizologik tomondan olib qaraydigan bo‘lsak murakkab jarayon hisoblanadi. O‘smir yoshdagi qizlar bilan olib borilgan tadqiqot natijalardan ko‘rinib turibdiki bu davrda qizlarning o‘z-o‘ziga bahosi va stressga nisbatan barqarorligi mustahkam bo‘lmasligini ko‘rib chiqdik. O‘z-o‘ziga nisbatan ishonchni, bahoni oshirish uchun bir qancha mashqlar ko‘rib chiqdik va sinaluvchilar bilan birga bu mashqlarni bajardik. O‘ziga nisbatan bahoning adekvat bo‘lishi nafaqat qizlarga balkim uning atrofidagi jamiyatga, do‘stlariga va ota-onasiga ham bog‘liq bo‘ladi. Agarda ota-onaga qizi tomonidan bildirilgan fikrlarni to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligiga e‘tibor bermasa, uning fikrlariga bee‘tibor bo‘lsa bunda qizning o‘ziga nisbatan bahosini tushib ketishini ko‘rishimiz mumkin. O‘ziga nisbatan ishonchsiz, bahosi past yoki yuqori bo‘lgan qizlar esa stressga barqarorligi ham past darajada bo‘ladi. Bunday jarayonni to‘g‘irlash uchun korrelyatsion ishlar olib borilib tahlil qilindi. O‘smirlik davri juda nozik davr hisoblanadi bu davrdagi har bir o‘smir yoshidagi qizlarni ham bollarni ham e‘tiborsiz qoldirishimiz mumkun emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь /Б.Г.Мещеряков. – М.: Прайм-Еврознак, 2008. – 421 с
2. Psixologik atamalar ruscha – o‘zbekcha izohli lug‘ati /Psixol. fan. dokt., prof. G‘.B.Shoumarov tahriri ostida. /Tuzuvchilar: Sog‘inov N.A.Nishonova Z.T.Karimov X.K.Umarov V.M.Usmanov – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.- 400 b.
3. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. Психологическая онтопология стресса / Л.А. Китаев-Смык. - М.:Академический проспект, 2009.243-с.
4. Варданян Б.Х. Механизмы регуляции эмоциональной устойчивости //Категории, принципы и методы психологии. Психические процессы. – М. Дело, 2011. – 194
5. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление /В. А. Бодров. – М.: Персе, 2006. – 528 с.